

TOMCHILATIB SUG'ORISHNING QULAYLIK VA AFZALLIKLARI

Raxmonov Shohuh Isomiddin o'g'li
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti
siyosatshunoslik yo'nalishi 2-bosqich talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada tomchilatib sug'orishning bugungi kun talabiga qanchalik mosligi va dolzarbligi, uning qulaylik va afzallik tomonlari, bu sug'orish yo'li orqali yuqori hosildorlikka qanday erishish mumkinligi, qo'shimcha xarajatlarni tejash yo'llari va bu usuldan unimli foydalanish orqali doimiy ravishda daromat kayfsentini oshirib boriladi. Shunisi muhimki bu yo'l har qanday dala sharoitlariga moslashtirish orqali uziga qiziqishini orttirgani bevosita yoritib berilgan.

Kalit so'z: Tizimli sug'orish, eroziya, urug'lantirish, kasallik, unumdorlik, ekologiya, landshaft, mulch.

Bugun dunyo hamjamiyatida global ravishda rivojlanish va taraqqiyot sari intilish kuchli ravishda oldinga qarab bormoqda. Bu jarayonga bir xil ravishda dunyo aholi soni ham ortib bormoqda, bundan shuni anglash joyizki aholining oziq-ovqat iste'mol mahsulotlarini to'la qonli taminlash masalasi kun tartibi bo'lishi aniqdir. Shu bilan birga kundan kun global muammo bo'lib borayotgan iqlim o'zgarishi global isish ortidan ko'p xududlarni cho'llanish darajasini ortishi ham o'z navbatida bu masalaga jiddiy yondashishimiz kerakligini anglatadi.

Yer yuzida turli landshaftliklar bo'lib bu kabi turli baland va past tekisliklarni o'zlashtirish bo'yicha turli qiyinchilik, ortiqcha vaqt, ko'p xarajatlarni keltirib chiqaradi, deb o'ylashiz mumkin. Lekin hozirda zamonaviy uskunalar orqali bular ham o'z yechimi topib bormoqda. Tomchilab sug'orishdan foydalanishning birinchi sababi suvni tejashdir. Tomchilab sug'orish – bu suvni to'g'ridan- to'g'ri o'simliklar va ekinlarning ildiz tizimiga tarqatishning ajoyib mikro sug'orish usulidir. Bu jarayon an'anaviy sug'orish usullariga nisbatan bug'lanishni minimallashtirish orqali suvni sezilarli darajada tejaydi. Tomchilab sug'orish tizimlari odatda 35% dan 50% gacha bo'lgan purkagich va to'g'ridan – to'g'ri sug'orishdan ko'ra 90% dan ko'proq samaralidir. Tomchilab sug'orish kabi yuqori samarali tizim orqali suv olinadi va deyarli barcha o'simliklarni sug'orishda suvdan foydalanadi. Buzadigan amallar tizimi, masalan atiga 45% samarali, ya'ni suvning katta qismi yerga tegmasdan yoki o'simliklarning ildizlari etib bormaydigan joyga tushishidan oldin bug'lanadi. Tomchilab sug'orish esa suvni to'g'ridan-to'g'ri ildizga tushushini taminlaydi. Bog'lar suvga muhtoj, lekin suvni tejash ko'pchilik uchun ayniqsa suv bilan bog'liq kam yog'ingarchilik bo'ladigan mamlakatlarda, daryo suvlari chiqishi qiyin tepaliklarda tomchilatib sug'orish ancha qulay samara beradi va bog'dorchilik uchun suvdan foydalanish sarfini 50% gacha kamaytirishi mumkin.

Qanday qilib: Tomchilatib sug'orish siz foydalanadigan suv miqdorini kamaytirsada suv samaradorligini ham oshiradi. Tomchilatib sug'orish tizimlari suvning 90% dan 95% gacha tuproq yuzasiga etib borishini ta'minlaydi. Agar siz kun davomida purkagichlar bilan sug'orsangiz siz qullagan suvning 20% dan 30% gacha yo'qotishingiz mumkin. Bu shuni anglatadiki agar siz 1 dyuym suv sarflasangiz o'simliklaringizga faqat 0,7 dan 0,8 dyuymgacha etib boradi. Bu solishtirish suv tejavchi suv purkagichlari bilan taqqoslash edi halos. Mutaxassislar ham bog'bonlarga yoki dehqonlarga erta tongda quyosh chiqishidan oldin sug'orishni maslahat berishlari tabiiy. Chunki buning sababi shundaki, yerda namlik yuqori, quyosh yo'q, havo harorati va shamol tezligi past. Kun davomida siz yuqoridagi suvning 20% dan 30% gacha yo'qotishingiz mumkin, ammo erta tongda bu suv yo'qotilishi taxminan 15% gacha kamayadi.

Biz yana e'tibor qaratadigan jihatlardan yana biri. Eroziya va oqimning oldini olish eroziya va oqim shahar bo'ronlari suv bo'limlari, fermerlar va bog'bonlar uchun asosiy muammodir. Ushbu mavzu nega kerakligi uchun bunga oydinlik kiritsak. Eroziya: tuproq parchalari suv yoki shamol tomonidan bir joydan ikkinchi joyga ko'chirilganda eroziyaga uchragan tuproqlar ko'pincha suv havzalarida, masalan, daryolar yoki qo'ltiqlarda to'planadi. Tomchilatib sug'orish eroziya va suv oqimini kamaytirish tuproqlarimiz yaxlitligini va suv ta'minotini saqlashga yordam beradi. Qushimcha ravishda begona o'tlarni kamaytirish bevosita turtki buladi. Tomchilatib sug'orish bilan siz foydalanadigan suv to'g'ridan – to'g'ri o'simlik ildizlariga kiradi. Bu esa suv va ozuqa moddalari uchun raqobatlashadigan begona o'tlar ko'p bulmasligini anglatadi. Eng yaxshi suv samaradorligini ta'minlash uchun emitentlar yoki teshiklar orasidagi masofa oraliqiga mos kelishiga ishonch hosil qiling. Bu to'g'ridan – to'g'ri o'simliklaringizga ko'proq suv etkazib berish va begona o'tlarni sug'orishdan qochishning eng yaxshi usulidir, yana bu yo'l kasalliklardan ham saqlaydi. Tomchilatib shlangi o'simlikning tagida suvni qo'llaydi. Natijada? Barglar quruq qoladi. Muxtasar qilib aytganda, barglarning shudring yoki suvdan nam bo'lish holatini kamaytirsangiz, zamburug'lar va patogenlar o'simlikda kasallikka olib kelish ehtimolini kamaytiradi. Kasallikni yanada kamaytirish va o'simliklar sog'lig'ini rag'batlantirish uchun mulchdan (tuproq yuzasiga qo'llaniladigan material qatlami) foydalanish zarur. Mulch nafaqat bug'lanishni kamaytiradi, balki suvning o'simlikning pastki barglariga sachramasligini ham oldini oladi. Mulch bo'lmasa suvning chayqalishi patogenlarni tuproqdan pastki barglarga o'tkazishi mumkin. Keyin bu patogenlar o'simlikka va boshqa o'simlikka tarqaladi.

O'g'itlantirish: Tomchilatib sug'orish tizimi orqali o'g'itlarni qo'llash mumkinligi. Suyuq o'g'it tomchilatib sug'orish tizimi orqali qo'llanishi mumkin. Tomchilatib sug'orishda bo'lgani kabi eritma to'g'ridan - to'g'ri o'simlik ildiz zonasiga tushadi va barglar yoki begona o'tlar bilan aloqa qilmaydi. Bu jarayon odatda o'g'itlantirish deb nomlanadi.

Tomchilatib sug'orishning yana quyidagi afzalliklarini sanash mumkin. Suv maksimal darajada optimal darajada ishlatiladi. Mahalliy suv sifatida qo'llanilsa va yuvish kamaytirilsa, o'g'itlar ozuqa moddalarining yo'qotilishi minimallashtirildi. Yovvoyi o'tlar suvni o'zlashtira olmaydi, chunki ular uchun suv yo'q va shuning uchun kamroq miqdorda o'sadi. Ekin hosildorligi maksimal o'g'itlar yuqori samaradorlik bilan ishlatilishi mumkin. Minimal operatsiyon xarajatlar tuproq eroziyasi esa yo'qdir. Tuproqning infiltratsiya qobiliyati ortadi. O'g'itlar bilan yer osti suvlari aralashmaydi. Urug'larning unib chiqishi yaxshilanadi. Biz qayta ishlangan suvdan xavfsiz foydalanishimiz mumkin. Maydonlarni tekislash shart emas. Biz tartibsiz shaklli yerlarda usimlikni sug'orishimiz mumkin. O'g'itlar chiqindilar 50% ga kamayadi. Boshqa sug'orish usullariga qaraganda past bosimda ishlagani uchun energiya narxi kamayadi.

Tomchilatib sug'orishning kamchiliklari: Daslabki xarajat yuqoriligi. Agarda suv to'g'ri filtrlanmagan bo'lsa tiqilib qolishi mumkin. Shuningdek, namlikni taqsimlashda muammolar va sho'rlanish muammosi kelib chiqishi mumkin.

Nima uchun biz tomchilatib sug'orish kerak degan savolga: 2050 yilga borib sayyoramizda 10 milliard odam yashaydi va etarli miqtorda oziq - ovqat yetishtirish uchun resurslar kamroq bo'ladi. Dunyo qishloq xo'jaligi mahsuldorligi va resurslar samaradorligini oshirish yo'lga muhtojdir. Tomchilatib sug'orish fermerlarga gektariga ko'proq oziq – ovqat va salmoqli darajada ko'p kub metr suv tejash imkonini berib, global qishloq xo'jaligi iqtisodiyotini o'zgartiradi.

Tomchilatib sug'orish bizga quydagilarni beradi: Qurg'oqchilik va iqlim o'zgarishining oziq – ovqat ishlab chiqarishga ta'sirini kamaytiradi. O'g'itlarni odatiy shaklda o'simliklarga berish natijasida yuzaga keladigan er osti suvlari va daryolarining ifloslanishidan saqlaydi. Qishloq jamoalarini qo'llab – quvvatlash, qashshoqlikni kamaytirish va shaharlardagi migratsiyani oqimini kamaytirishda ahamiyatga egadir.

Xulosa: Yuqoridagilardan tushunish mumkinki, biz o'z tejamkorligimiz bilan qaysidir ma'noda oziq-ovqat va suv muammosi, shuningdek, cho'llanish kabi masalalarga ham ijobiy yechim ko'rsatib yanada yangi bosqichga olib borishni taminlashimiz mumkin. Dengizdan, daryolardan uzoq, yomg'ir yog'ingarchiligi kam bo'lgan hududlarda yashil makon qura olish imkonini beradi. Biz kelajakda bu sohaga kengroq yondashishimizni, yanada takomillashtirib borishimiz uni keng joriy qilish ishlarini olib borish muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://jainsusa.com/blog/five-benefits-of-drip-irrigation/>
2. <https://web.uri.edu/safewater/protecting-water-quality-at-home/sustainable-landscaping/drip-irrigation/>
3. <https://plantforsuccess.com/advantages-drip-irrigation/>
4. <https://blog.gardeningknowhow.com/trends/benefits-of-drip-irrigation/>
5. <https://www.netafim.com/en/drip-irrigation/>
6. <https://kritiindustries.com/how-to-select-the-best-column-pipes-for-your-work-field-2/>.